

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Хулоса.

1. Оддий кизил ўсмлигини уруғидан кўпайтирилганда куруқ (ивитилмаган) 1 йиллик уруғларга нисбатан 2 йиллик уруғларни унувчанлиги (11-12%) юқори бўлганлиги аниқланди.

2. Уруғлар оддий сувга 12 соат ивитилганда 1 йиллик уруғларга нисбатан 2 йиллик уруғларни унувчанлиги (15-16%)

юқори натижа кўрсатди.

3. Уруғларга сувда 12 соат давомда ишлов берилиб, ивитилганда уларнинг унувчанлиги қуйидагича бўлганлиги аниқланди. Бунда Владимирский навида уруғларни унувчанлик фоизи 66%, Red star навида 71%, Helen навида эса 65% ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. – Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда хисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси – Т.: ТошДАУ, 2014. – Б. 25-28.

2. Остроухова С.А. Мевали ва резавор мевали экинлар кўчатларини етиштириш бўйича услубий кўрсатма. – Т., 1983. – 24 б.

3. Клименко Н.И., Клименко О.Е. новый подход к выращиванию семенных подвоев и саженцев кизила мужского (*Cornus mas L.*) // Плодоводство и ягодоводство России. Россия 2017 № 49 – С. 152-154.

4. Клименко С.В, Григорьева О, Онищук Л., Биологические основы семенной вегетативной репродукции кизила обыкновенного (*Cornus mas L.*) в природе и культуре // AGROBIODIVERSITY for improving nutrition, health and life quality 27.11.2017 – С. 233-248.

5. Мирзаев. М. Плодовая культура кизил //Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги №2 2007.

6. Титова Ю.Г, Курашев О.В., Краткая оценка корневой системы подвоев яблони, полученных методом зеленого черенкования// Научные Труды СКФНЦСВВ. Том 29. 2020 –С. 233-236.

634.21:71

ЎРИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

ТошДАУ, 2-босқич талабаси

Эркинова Маржона

erkinovam122@gmail.com

ТошДАУ, “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси (PhD),

Қаршиев Алишер

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси доценти (PhD),

Жанакова Дурдона Улугбековна

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ АБРИКОСА

ТашГАУ, студентка 2-го курса

Эркинова Маржона

ТашГАУ, кафедра «Плодоводство и виноградарство» (PhD),

Қаршиев Алишер

ТашГАУ, кафедра «Плодоводство и виноградарство» (PhD),

Жанакова Дурдона Улугбековна

**THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT AND YIELD
OF APRICOT**

TSAU, student of group 23-50

Erkinova Marjona

TSAU, Department of “Horticulture and Viticulture” (PhD),

Karshiev Alisher

TSAU, Department of “Horticulture and Viticulture” (PhD),

Janakova Durдона Ulugbekovna

Аннотация: Мақолада ўрик дарахтларининг маҳаллий ва четдан келтирилган навларининг ўсиб ривожланиши ва уларнинг ҳосилдорлигига таъсири омилининг таъсири ўрганилиб, истиқболли бўлган навларини танлаш учун олиб борилган тадқиқот кузатувлари ҳамда Ўрик навларини ўрганиш давомида гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилганлиги ва йиллик новдалари кесилган дарахтларда шох-шаббанинг тўғри шаклланиши мевалар сифатининг ошиши, таъсири омилига мослашувчанлиги, олинган натижалар таҳлили ва бошқа ижобий хусусиятлари келтирилган.

Калитли сўзлар: Мослашувчанлик, таъсири муҳит, новда, истиқболли, сифатли, куртак, танлаш, гул, мева, ҳосил, бог, маҳаллий, шох-шабба, четдан, танлаш.

Аннотация: В статье рассматривается вегетационное развитие отечественных и зарубежных сортов абрикосовых деревьев и влияние внешних факторов окружающей среды на их урожайность, показаны научные наблюдения по отбору перспективных сортов, а также то, что при изучении сортов абрикоса наблюдались значительные различия в сроках цветения и правильном формировании граба на деревьях при обрезке однолетних ветвей повышается качество плодов, их приспособленность

Ключевые слова: гибкость, внешняя среда, стержень, перспектива, качество, бутон, селекция, цветок, фрукт, урожай, сад, местный, роговая ветвь, край, селекция.

Abstract: The article discusses the vegetative development of domestic and foreign apricot tree varieties and the influence of external environmental factors on their yield. It presents scientific observations on the selection of promising varieties, as well as noting significant differences in blooming periods when studying apricot varieties. It is also highlighted that proper formation of the crown on trees during the pruning of one-year-old branches improves the quality of the fruits and their adaptability.

Keywords: Flexibility, external environment, core, perspective, quality, bud, breeding, flower, fruit, harvest, garden, local, horn branch, edge, breeding.

Кириш. Ўрик Ўзбекистонда энг кўп етиштириладиган данакли мевалилардан бири ҳисобланади. Фарғона ва Зарафшон водийсида кўп тарқалган. Меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси бўлади. Ўрта Осиё худудларида ўсадиган кўпчилик ўрик навларининг мағзи ширин бўлиб, бодом

мағзи каби истеъмол қилинади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оксил бўлади. [1].

Ўрик навларини ўрганиш давомида гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган ва олинган натижалар таҳлилига кўра совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида ижобий боғлиқлик бўлганлиги, шунингдек ўрик дарахтлари органларида крахмал концентрацияси совуқ таъсир қилиши сайин камайиб, аксинча глюкоза ва фруктоза эса кўпайиши кузатилган [2].

Кўплаб адабий мабаъларда келтирилишича, ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турларидан бири бўлиб келиб чиқиш ватани

Арманистон ҳисобланган бўлсада сада аммо кейинчалик [3, 4, 5].

Ташқи омилларнинг таъсири - ўсимликларнинг онтогенез даври давомида ўз наслини генетик ўзгаришлари орқали наслдан-наслга қолдириш хусусиятига эгадир. Барча маданий мевали ўсимликларда ўсиш-ривожланиш ва мева ҳосил қилиши ташқи муҳит омиллари билан бевосита боғлиқ бўлиб, буларга ҳарорат, ёруғлик, сув, ҳаво, тупроқ каби ташқи омилларнинг таъсири мисол бўлади. Ҳар бир омилнинг ўсимликларга таъсир даражаси бошқа бир омиллар билан таъминланиш даражасига боғлиқ [6, 7];

Қурғоқчиликка чидамли навлардан кенг қамровда фойдаланишда қурғоқчилик минтақаларидаги навлар асосида кўпайтириш зарур эканлиги такидланган. Шунингдек чидамлилигини оширишда ёввойи турларнинг стресс омилларга чидамли хусусиятлари асосида янги навларни яратиш натижасида ҳосилдорлик ва мева сифати яхшиланиши таъкидланган [8, 9, 10].

Илмий аҳамияти: Ўрик навларини ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларида дарахтларни тартибли буташ ва шакл бериш усуллари орқали самарали меъёрларни ишлаб чиқиш, йиллик ўсувчи новдаларини ўрик навларига мос параметрларда кесиш ва уларга мос шакл бериш усулини яратиш мақсад қилинган. Шундан келиб чиқиб навларни ўрганиш ва дарахтларга шакл бериш ҳамда тўғри кесишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш орқали истиқболли ўрик боғларининг майдонларини кенгайтириб, барқарор, сифатли ва мўл ҳосил олишга эришишдир.

Республикамизнинг барча минтақаларида ўрик мевалари ва маҳсулотларини етиштириш турли хил омиллар натижасида кескин камайиб кетган. Вужудга келган муаммоларни ҳал этишда ва ўрикзорларни ҳамда уларнинг ҳосилдорлигини янада кўпайтиришда энг аввало ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш, шунингдек уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган

самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур.

Ўрик навларининг аксариятида асосан қиш-баҳор мавсумида гул куртакларининг ва ҳосил бўлган меваларнинг эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шу сабабли бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда навларни танлаш, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтазам мева етиштиришга эришиш мумкин.

Ўрик навларида йиллик биологик фазаларини ўрганишда тадқиқотлар давомида ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар усулидан фойдаланилди. Тажрибада ўрганилган маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларида фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини кузатиш улар ўртасида маълум тафовутни аниқлаш имконини берди.

Тадқиқот натижалари: Ўрик навларида олиб борилган фенологик кузатувлар натижасига кўра, 8-10 ёшли ўрик навларида куртакларнинг бўртиши Субхони (наз.) навида 4/III бўлиб, унга нисбатан Моника Бланка нави – 8 кун (24/II), Шалах нави – 5 кун (27/II) ва Исфарақ нави – 4 кун (28/II) илгари кузатилган бўлса, аксинча, Калони Кандак нави эса – 1 кун (5/III) кейин куртаклари бўртганлиги қайд қилинди. Қолган ўрик навлари стандарт нави билан бир хил (4/III) санасида куртаклар бўртганлиги аниқланди.

Ўрганилаётган ўрик навларида ғунчалаш фазаси энг эрта Моника Бланка навида (28/II) дан бошланиб, ушбу фаза Субхони (наз.) навида 8 кун кеч (8/III) бошланганлиги аниқланди. Субхони (наз.) навига нисбатан Исфарақ навида – 5 кун (3/III), Шалах ва Юбилейний Навои навларида – 3 кун (6/III), Наджими ва Исфарақ Бадамский навларида – 1 кун (7/III) олдин шаклланган бўлса, Калони Кандак навида – 1 кун (9/III) кейин ғунчалаганлиги кузатилди.

Ўрикнинг Субхони (наз.) навида гуллашнинг бошланишидан тугашигача

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

бўлган муддат давомийлиги – 11 кун (10/III–21/III) бўлган бўлса, унга нисбатан Моника Бланка навида – 9 кун (4/III–13/III), Шалах ва Юбилейний Навои навларида – 10 кунни (8/III–18/III) ташкил қилди. Аксинча, бошқа навларда ушбу фаза давомийлиги Субхони (наз.) навига нисбатан 2-3 кунга кечроқ бўлганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлардаги 8-10 ёшли ўрик навларида куртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача йиллик вегетация даври Субхони (наз.), Субхони Заря, Субхони Гигант, Наджими ва Юбилейний Навои навларида – 5555,3°C, Исфарак Бадамский ва Калони Кандак навларида – 5619,0°C, Шалах ва Исфарак навларида – 5701,3°C ҳамда Моника Бланка навида – 5761,6°C фойдали ҳарорат йиғиндисидан тиним даврига ўтганлиги аниқланди.

Дарахтларнинг биометрик
кўрсаткичларига кўра Субхони (наз.) навида

1-расм. Ўриқнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари дарахтларининг биометрик ўлчамлари.

Шох-шаббаларнинг шаклланишида қатордаги кенглиги Субхони (наз.) навида – 357,0 см бўлиб, унга нисбатан қатордаги шох-шабба кенглиги Субхони Заря нави – 122,0 см кичик ҳамда Шалах навида – 46,7 см баланд эканлиги аниқланди. Шунингдек, Субхони (наз.) навига нисбатан 79,3-6,7 см га кичик

дарахт баландлиги 459,3 см бўлиб, стандарт навга нисбатан дарахт баландлиги юқорилигини Исфарак Бадамский (60 см ёки 519,3 см), Исфарак (37,7 см ёки 497 см) ва Субхони Гигант (34,7 см ёки 494 см) навлари намоён қилган бўлса, энг паст дарахт баландлигини Субхони Заря (223,0 см ёки 236,3 см) навида бўлганлиги аниқланди.

Дарахт танасининг баландлиги, дарахт танаси диаметри ва дарахтнинг умумий баландлик ўлчамлари (1-расм) да келтирилган бўлиб, шох-шабба баландлиги Субхони (наз.) навида – 414,7 см ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан энг кичик шох-шабба баландлиги Субхони Заря навида (201,3 см) шаклланиши аниқланди. Юбилейний Навои (336,1 см), Калони Кандак (359,8 см), Наджими (365,0 см) ва Шалах (402,9 см) навларида эса Субхони (наз.) навига нисбатан 78,6-11,8 см га шох-шабба баландлиги кичик бўлди.

**Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларида шох-шабба ҳажмининг
шаклланиши**

Навлар номи	Шох-шабба баладлиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қаторда	қатор оралиғида		
Субхони (назорат)	414,7±8,5	357,0±6,5	459,7±7,7	16,6 ±0,28	69,7 ±1,13
Моника Бланка	431,9±8,0	333,0±6,8	366,7±6,0	12,4 ±0,20	54,2 ±0,97
Шалах	402,9±8,2	403,7±8,2	423,0±7,9	17,0 ±0,26	68,9 ±1,13
Исфарақ	449,9±9,2	304,7±6,2	415,7±8,2	12,9 ±0,25	59,0 ±1,18
Субхони Заря	213,4±4,4	235,0±4,8	249,4±5,1	5,9 ±0,12	12,8 ±0,25
Субхони Гигант	449,8±9,2	350,3±7,1	353,4±7,0	12,5 ±0,26	57,1 ±0,89
Наджими	365,0±6,7	327,3±6,7	361,7±6,7	12,1 ±0,23	44,6 ±0,81
Исфарақ Бадамский	461,6±9,1	318,7±6,5	511,7±10,0	16,6 ±0,32	77,8 ±1,39
Калони Кандак	359,8±6,6	314,0±6,4	368,7±6,1	11,7 ±0,23	43,0 ±0,67
Юбилейный Навои	336,1±6,2	277,7±5,7	341,7±6,2	9,8 ±0,20	34,2 ±0,52

Тадқиқотлар давомида олинган кўрсаткичларга кўра, ўрганилган ўрик навларининг Субхони (наз.) навида шох-шабба ҳажми – 69,7 м³ ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан 8,1 м³ га кенг шох-шабба ҳажми Исфарақ Бадамский (77,8 м³) ҳамда энг кичик шох-шабба ҳажмини Субхони Заря (12,8 м³), Юбилейний Навои (34,2 м³), Калони

Кандак (43,0 м³) ва Наджими (44,6 м³) навларида намоён бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, Субхони (наз.) навида нисбатан 15,5-0,8 м³ кичик Моника Бланка (54,2 м³), Субхони Гигант (57,1 м³), Исфарақ (59,0 м³) ва Шалах (68,9 м³) навларида аниқланди (1-жадвал).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рибакон.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Ruiz D. Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering / D. Ruiz, J. A. Camproy, J. Egea // Environmental and Experimental Botany. – 2007. – V.61, N. 3. – P. 254-263.
3. Савчишкина, К. Т. Перспективы развития косточковых культур в зоне Северного Кавказа / К. Т. Савчишкина // Селекция и сортоизучение косточковых, ягодных и орехоплодных культур на Северном Кавказе: сб. науч. тр. Новочеркасск, 1990.- С. 5-8.
4. Соловьева, М. А. Эколого-физиологические основы повышения морозоустойчивости косточковых культур / М. А. Соловьева // Сельскохозяйственная биология .1988. № 3 - С. 76-82.
5. Сычов, А. И. Абрикосовые парадоксы / А. И. Сычова // Главный агроном.- 2006 №2 - С. 50-52.
6. З.П. Ахматова. Размещение абрикоса в различных экологических условиях. Природно-ресурсный и эконом. Потенциал горн, и предгорн. регионов России и принципы создания «устойчивых агро-ландшафтов». Владикавказ, 1996- С. 145-146.
7. Епифанов, Б. Д. Факторы, влияющие на устойчивость плодовых к весенним заморозкам/ Б.Д.Епифанов, В.П.Поликарпов // Садоводство.-1986.- №2 е.- 7-8.
8. Причко Т.Г., Чалая Л.Д. Сорты абрикоса юга России, перспективные для переработки // Журнал «Садоводство и виноградарство». – Москва, 2003. – №5. – С. 10-12